

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Болотина Т.А.,
начальник отдела пресс-службы Министерства
юстиции Донецкой Народной Республики,
г. Донецк; Донецкая Народная Республика
Булах И.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена организация взаимодействия государства со средствами массовой информации. Внесены предложения по совершенствованию государственной информационной политике Донецкой Народной Республики на основе опыта зарубежных стран путем повышения эффективности работы системы республиканских средств массовой информации.

Ключевые слова: государство, средства массовой информации, правительство, информационная политика, закон, свобода прессы, дотации, государственная поддержка.

INTERACTION OF THE STATE AND MASS MEDIA IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE

Bolotina T.A.,
Head of the Press Service Department of the
Ministry of Justice of Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Bulakh I.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the organization of interaction between the state and the mass media. Proposals were made to improve the state information policy of the Donetsk People's Republic on the basis of the experience of foreign countries by improving the efficiency of the system of republican mass media.

Keywords: state, mass media, government, information policy, law, freedom of the press, subsidies, state support.

Постановка задачи. Базовым элементом информационной политики являются средства массовой информации. Определение путей и способов их эффективного использования в интересах общества и государства является необходимой конституционной нормой. В решении указанной выше задачи важнейшую роль играет изучение и творческое использование опыта зарубежных государств в работе со средствами массовой и информации.

Обзор последних исследований и публикаций. В настоящее время этой проблеме уделяют внимание Н.А. Хридина, Т.С. Шилова, А.Ф. Гарифуллина, Р.Р. Муксинова и др. Вместе с тем в ДНР недостаточно представлены исследования в области разработки информационной политики с использованием средств массовой информации на основе зарубежного опыта.

Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью разрешения следующего противоречия: с одной стороны, СМИ является основным источником информирования о деятельности власти, информационная политика государства базируется на принципах открытости и достоверности информации. С другой стороны – СМИ информируют граждан о деятельности власти не в полной мере, организация взаимодействия государственных органов и СМИ недостаточно эффективна, отсутствуют прогрессивные формы работы государства со СМИ. Не в полной мере используется зарубежный опыт.

Цель статьи: определение путей и способов использования зарубежного опыта взаимодействия государства и СМИ в сфере совершенствования государственной информационной политики Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Развитые зарубежные государства с демократическим устройством власти и управления рассматривают СМИ как неотъемлемый институт общественной системы. Его основными функциями являются не только информирование населения о текущих событиях, но и осуществление критического анализа деятельности власти. В этом случае СМИ выявляют реакцию общества на те или иные действия государства или местных властей. Так, Норвегия стабильно занимает первое место в Мировом индексе свободы прессы на протяжении четырех лет – с 2017 по 2020 год [2].

Во многом это определяется высоким уровнем социально-экономического развития, а также наличием и эффективностью специальных государственных органов, осуществляющих регулирование и поддержку СМИ.

Норвежская комиссия по СМИ – это орган, который осуществляет контроль и регулирует деятельность средств массовой информации. Государство оказывает непосредственную финансовую поддержку изданиям, которые выражают оппозиционные мнения и которые не способны действовать самостоятельно. Делается это с той целью, чтобы национальные газеты обнародовали более широкий спектр политических мнений [3, с. 174].

Помимо этого, норвежское правительство освободило печатные издания от налога на добавленную стоимость и проводит косвенное субсидирование прессы при помощи снижения почтовых тарифов.

Статья 100 Конституции Норвегии 1814 года подготовила почву для свободы СМИ. Сегодня СМИ свободны, а журналисты не подвергаются цензуре или политическому давлению. Насилие в отношении журналистов встречается редко.

Если проследить индекс свободы прессы в Норвегии, можно сделать вывод, что свобода слова в данной стране выше, чем в других развитых странах. Это обусловлено тем, что в стране эффективнее информационная политика, которая, с одной стороны, обеспечивает свободу частным СМИ, а с другой – оказывает СМИ необходимую поддержку

Сходное положение в сфере государственной информационной политики сложилось в другой развитой стране – Швейцарии.

На сегодняшний день Швейцария характеризуется высоким уровнем свободы прессы, занимая восьмое место в Мировом индексе [2].

Статьей 17 Конституции Швейцарии от 18 апреля 1999 года [4] закреплена гарантия свободы прессы, радио и телевидения. Закреплена законодательством и тайна редакционной деятельности, а цензура вообще запрещена.

В Швейцарии не существует государственных СМИ. Швейцарские СМИ (частные или общественные) функционируют на основе четких критериев: журналист должен четко различать

информационную журналистику и публицистику; запрещается смешивать информацию и комментарий, а также скрывать рекламу под журналистский контент. Журналисты не могут заниматься выгодным скрыванием реальности и заниматься подлогом, их основной задачей является, критикуя то или иное лицо, дать объекту критики возможность высказать и свою точку зрения на ситуацию [5, с. 91-97].

Государству запрещено напрямую поддерживать СМИ из своего бюджета. Ряд частных электронных СМИ получают финансирование за счет медийного сбора, который взимается государством в обязательном порядке с граждан, и не является налогом. Стоит отметить, что подобное косвенное финансирование не дает государству ни на федеральном, ни на кантональном (субъекты федерации) уровне права каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику этих СМИ. При этом данные СМИ обязаны выполнять возложенные на них государством задачи, состоящие в обеспечении взвешенного, объективного, прозрачного информирования народа в общественных интересах.

Печатные СМИ в Швейцарии организованы преимущественно в качестве частных компаний и косвенно могут получать от государства финансовую поддержку в форме субсидирования каналов и структур распространения печатной продукции, прежде всего почтового канала. На современном этапе положение печатных СМИ в Швейцарии имеет ряд проблем, связанных с переходом на цифровые технологии. В результате увеличения концентрации собственности некоторые СМИ были вынуждены подвергнуться реструктуризации, сократить расходы и уволить сотрудников. В настоящее время в Швейцарии активно обсуждается тема возможной государственной поддержки СМИ в условиях их системного кризиса [6].

Таким образом, государство напрямую не вмешивается в работу СМИ, что позволяет Швейцарии занимать место в Мировом индексе свободы прессы в первой десятке лидеров.

Несколько иная картина взаимодействия государства и СМИ существует в Республике Беларусь. В стране на протяжении всего постсоветского периода практически все СМИ в той или иной мере контролируются государством. С одной стороны, это позволяет государству проводить безальтернативную информационную

политику, реализовывая тем самым свои идеологические приоритеты и интересы, которые не всегда совпадают с современными запросами общества. Наглядным примером является системный политический кризис, возникший в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, когда избиратели были лишены возможности открыто выразить в СМИ свои политические настроения. Во многом это стало результатом неэффективной государственной информационной политики, проводимой в Беларуси на протяжении последнего времени. Также результаты выборов и действия властей в Республике Беларусь привели к фактическому исключению страны из разряда демократических, правовых государств. В настоящее время средства массовой информации Республики Беларусь занимают 153 место в Мировом индексе свободы прессы [2].

Привилегированные условия для распространения рекламы имеют государственные СМИ, которые получают существенные бюджетные дотации. Одновременно с этим независимые издания сталкиваются с фактами экономической дискриминации и препятствиями в распространении.

Из-за ограничительного подхода к законодательству о средствах массовой информации и его репрессивного применения медиаландшафт Беларуси не способствует свободе выражения мнений. Закон «О средствах массовой информации» предусматривает обязательную регистрацию средств массовой информации (по разрешительному принципу), что дает государству возможность закрывать СМИ даже за небольшие нарушения. В отношении журналистов применяются административные аресты и штрафы [8, с. 190].

Приведенные выше примеры взаимодействия государства со СМИ должны быть учтены при формировании информационной политики Донецкой Народной Республики. Речь идет о том, что информационная политика должна строиться на оптимальном сочетании государственного регулирующего воздействия на СМИ с одновременной демократизацией их деятельности, установления четких правовых норм их функционирования. Общим для всех СМИ, независимо от формы собственности, должно быть недопущение антигосударственных, антиобщественных призывов (неповиновение, экстремизм, терроризм и др.).

На сегодняшний день в медиасфере Донецкой Народной Республики существует ряд проблемных вопросов. Требуется модернизация оборудования и переформатирование информационной составляющей республиканских каналов. Существенные проблемы возникают и с ограниченным количеством радиостанций, имеющих собственную редакцию, что обусловлено медленно развивающимся рынком рекламы в ДНР. Еще одна значимая проблема заключается в оттоке кадров, в острой необходимости профессионального роста специалистов, осуществляющих свою деятельность в республиканских СМИ, а также в освещении социально значимых вопросов для населения.

Выводы. С целью повышения эффективности государственной информационной политики Донецкой Народной Республики предлагается:

1) внести предложение по включению понятия «государственная информационная политика» в Закон Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» от 29.06.2015 № 59-ИНС в следующей редакции:

«Государственная информационная политика – это деятельность государства по созданию информационной среды, основанной на принципах демократии, доступности, законности, использования современных технологий, направленной на удовлетворение информационных потребностей общества, государства и каждого гражданина»;

2) определить содержание и механизм разработки государственной информационной политики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе;

3) разработать систему классификации (группирования) СМИ по формам собственности, видам деятельности, обеспечить их лицензирование и эффективный контроль за их деятельностью со стороны Министерства информации и других уполномоченных органов;

4) определить порядок государственной поддержки СМИ путем введения финансовой и иной поддержки в условиях экономической неопределенности;

5) обеспечить объективное информирование граждан о действиях государства, а также возможность доведения мнений и настроений граждан до органов государственной власти в связи с принимаемыми ими решениями.

Список использованных источников

1. Андреев Э.М. Средства массовой информации и реформирование России / Э.М. Андреев // Социально-политический журнал. – М.: Аспект-Прес, 2009. – 32 с.
 2. Репортеры без границ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rsf.org/en/>.-
 3. Берёзкин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березкин. – М.: РИП-холдинг, 2008. – 174 с.
 4. Конституция Швейцарии (Швейцарской Конфедерации) от 18 апреля 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20090609155832/DOC_3864915.htm#sub_para_N_2000/.
 5. Якова Т.С. Онлайн-медиа в Швейцарии: тенденции и перспективы // Вестник Московского университета. – 2013. – №2. – С. 91-97.
 6. Швейцарская федеральная комиссия по вопросам СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.emek.admin.ch/de/emek-startseite//>.
 7. Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему / Э. Бернейс. – М.: Полис, 2012. – 55 с.
- Герасимов В.М. Психологическое воздействие электронных СМИ / В.М. Герасимов, О.В. Мухина. – М.: Логос, 2014. – 190 с.

УДК 004.056

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

**Гончарова Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры товароведения
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»;
г. Донецк; Донецкая Народная Республика**